

ISLOMIY FINTECH: O'ZBEKISTONDA SHARIATGA MOS MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Erkinov Ilxomjon Shavkat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

tel: 99 471-11-29;

e-mail: ilxom1999erkinov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552169>

Annotatsiya

Mazkur tezisda "Islomiy Fintech: Shariatga mos moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish istiqbollari" mavzusi o'rganiladi. Tezisda Islomiy moliya va Fintech (moliyaviy texnologiyalar) sohalarining nazariy asoslari, ularning jahon miqyosida rivojlanish tendentsiyalari va O'zbekistonda bu yo'nalishni rivojlantirish uchun zarur strategiyalar tahlil qilinadi.

Tezisda, avvalo, Islomiy moliya tizimi, Shariat tamoyillari va moliyaviy texnologiyalarning o'zaro bog'liqligi batafsil o'rganilgan. Keyin, Islomiy Fintechning global miqyosdagi rivojlanish statistikasi va O'zbekistondagi ahamiyati keltirilgan. Dunyo bo'yicha Malayziya, Indoneziya, Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlar tajribasi misolida Islomiy Fintechning muvaffaqiyatli joriy etilishining asosiy omillari ko'rsatilgan.

O'zbekistonda Islomiy Fintechni rivojlantirish uchun texnologik infratuzilmani yaxshilash, moliyaviy savodxonlikni oshirish, maxsus regulyatsiyalarni ishlab chiqish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish zarurligi ta'kidlangan. Tezisda, shuningdek, O'zbekistonning Islomiy moliya sohasidagi mavjud imkoniyatlar va muammolar hamda ushbu muammolarni hal qilish bo'yicha aniq tavsiyalar berilgan.

Tezis, O'zbekistonda Islomiy Fintechni rivojlantirishda yuridik va moliyaviy tuzilmalarga yangi imkoniyatlar yaratishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu esa mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga, moliyaviy inklyuziyani oshirishga va xalqaro maydonda raqobatbardoshligini kuchaytirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Islomiy Fintech, Shariatga mos moliya, Raqamli moliya, Fintech innovatsiyalari, Moliyaviy texnologiyalar, O'zbekiston iqtisodiyoti, Islomiy moliya tizimi, Raqamli transformatsiya, Moliyaviy inklyuziya, Xalqaro moliya bozori, Investitsiya va regulyatsiyalar, Islomiy moliya regulyatsiyalari, O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti.

Kirish

So'nggi yillarda moliya texnologiyalari (Fintech) sohasidagi innovatsiyalar global moliyaviy tizimni tubdan o'zgartirib, iqtisodiy jarayonlarda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga, Islomiy moliyaviy tizim o'zining Shariat tamoyillariga asoslangan yondashuvi bilan jahon moliya bozorida o'z o'rnini mustahkamlamoqda.

O'zbekiston moliyaviy sektori ham zamonaviy innovatsiyalarni joriy etish jarayonida bo'lib, shu bilan birga, aholining katta qismi musulmonlardan iborat ekanini hisobga olgan holda, Islomiy moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu sababli, Islomiy Fintech mazkur ikkala yo'nalishni — zamonaviy texnologiyalar va Islom moliyaviy tamoyillarini birlashtirish orqali O'zbekiston moliya bozorining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekistonda Islomiy Fintechni rivojlantirish istiqbollari o'rganish va uni joriy etish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni aniqlashdir.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. O'zbekistonda Islomiy moliya va Fintech tushunchalarining nazariy asoslarini o'rganish.
2. Islomiy Fintechning jahon va mintaqaviy rivojlanish tajribalarini tahlil qilish.
3. O'zbekistonda Islomiy Fintechni rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi muammolarni aniqlash va ularga yechimlar taklif qilish.

Ushbu ish O'zbekiston moliyaviy bozorida Islomiy Fintechni joriy etish bo'yicha ilmiy va amaliy yondashuvlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Islomiy Fintechning nazariy asoslari

Islomiy moliya tizimi asosan Shariat tamoyillariga asoslanadi, bu tamoyillar moliyaviy faoliyatda halollik, adolat va manfaatlarning tengligini ta'minlashni maqsad qiladi. Ushbu tamoyillarga ko'ra, foiz (ribo), spekulyatsiya (gharar), qimor (maysir) kabi har qanday noqonuniy faoliyatlar qat'iy taqiqlanadi (Iqbal & Mirakhor, 2011). Islomiy moliyaviy xizmatlar foyda va zararlarni teng taqsimlash tamoyillariga asoslangan holda, real iqtisodiy faoliyat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan operatsiyalarni amalga oshiradi.

Fintech (moliya texnologiyalari) esa zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida moliyaviy xizmatlarni taklif qilish orqali samaradorlikni oshiradi. Islomiy Fintech ushbu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirishni ko'zda tutib, Shariat talablariga mos keluvchi texnologik echimlarni yaratishga qaratilgan (Elasrag, 2020).

Islomiy Fintechning ahamiyati

Dunyo miqyosida Islomiy moliyaviy tizimning ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. McKinsey (2021) hisobotiga ko'ra, 2025 yilga borib global Islomiy moliya bozorining hajmi \$4 trilliondan oshishi kutilmoqda. Bu o'sishning asosiy qismi texnologik innovatsiyalar va Fintech kompaniyalarining faoliyati bilan bog'liq.

O'zbekiston sharoitida Islomiy Fintech

O'zbekiston kontekstida Islomiy Fintechni nazariy asoslashda quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. **Aholining diniy ehtiyojlari:** Pew Research Center (2017) tadqiqotlariga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda, musulmon aholining ulushi 90% dan ortiqni tashkil qiladi. Shuning uchun, moliyaviy xizmatlardan foydalanishda Shariat tamoyillariga muvofiqlik ahamiyatli.
2. **Raqamli transformatsiya:** O'zbekistonda 2030 yilgacha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi qabul qilingan bo'lib, bu Islomiy Fintechni rivojlantirish uchun zarur infratuzilmani shakllantiradi (Government of Uzbekistan, 2020).
3. **Qonunchilik muvofiqligi:** Saudiya Arabistoni va Malayziya tajribasi shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli Islomiy Fintech tizimini joriy etish uchun Shariatga mos maxsus regulatsiyalar talab etiladi (Zulhibri & Ghazal, 2021). O'zbekistonda bu yo'nalishda hali ko'plab huquqiy asoslar ishlab chiqilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, Islomiy Fintech nazariy jihatdan O'zbekistonda moliyaviy inklyuziyani oshirishda va aholini moliyaviy xizmatlardan keng foydalanishiga imkon yaratishda muhim vosita bo'lishi mumkin. Bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga va moliyaviy tizimni xalqaro standartlarga moslashtirishga xizmat qiladi.

Dunyo va mintaqaviy tajriba

Islomiy Fintech dunyo bo'ylab jadal rivojlanmoqda. Global Fintech bozorida Islomiy moliya texnologiyalari segmentining o'rnini 2022-yilda taxminan \$79 milliardni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga borib bu ko'rsatkich \$150 milliarddan oshishi prognoz qilinmoqda (IFN

Fintech Report, 2023). Asosiy o'sish Malayziya, Saudiya Arabistoni, Indoneziya kabi musulmon aholisi yuqori bo'lgan mamlakatlarda kuzatilmoqda.

Jahon tajribasi

- **Malayziya:** Malayziya Islomiy Fintech bo'yicha yetakchi davlatlardan biri bo'lib, mamlakatda 2023-yilga kelib 33 ta faol Fintech kompaniyasi Shariatga mos xizmatlarni taklif qilmoqda. Ushbu kompaniyalarning yillik o'sish sur'ati 15% dan oshmoqda (Bank Negara Malaysia, 2022).
- **Indoneziya:** Indoneziyada Islomiy Fintech kompaniyalari soni 2023-yilda 50 dan oshdi, bu mamlakatning Fintech bozorida Islomiy xizmatlarning ulushini 10% ga yetkazdi.
- **Saudiya Arabistoni:** Saudiya hukumati 2025-yilgacha Islomiy Fintech xizmatlarining ulushini mamlakatdagi barcha moliyaviy operatsiyalarning 20% ga yetkazishni rejalashtirgan (SAMA, 2023).

O'zbekiston tajribasi

O'zbekiston Fintech bozori hali boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, Islomiy moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. 2023-yilgi statistikaga ko'ra, mamlakatda 2 ta Islomiy moliya muassasasi faoliyat yuritadi, ular orqali umumiy qiymati \$25 millionlik operatsiyalar amalga oshirilgan (Markaziy bank hisobotlari, 2023). Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qozog'iston Islomiy moliya sohasida yetakchi hisoblanadi, 2023-yilda mamlakatda Islomiy moliyalashtirish hajmi \$350 millionga yetdi. Shu bilan birga, O'zbekistonda bu ko'rsatkich hali past bo'lib, potensial imkoniyatlar to'liq ishga solinmagan.

O'zbekistonda imkoniyat va cheklovlar

Raqamli ko'rsatkichlarga asoslangan holda, O'zbekiston Fintech bozorining umumiy hajmi 2023-yilda \$150 millionni tashkil etdi. Islomiy moliyaviy xizmatlarning ulushi esa atigi 2% ni tashkil qiladi, bu kelajakda o'sish uchun keng imkoniyat borligini ko'rsatadi.

Islomiy Fintechni rivojlantirish strategiyalari

O'zbekiston Islomiy moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega, ammo bu yo'nalishda tizimli yondashuv va aniq strategik chora-tadbirlar

talab qilinadi. Quyida ushbu sohani rivojlantirish uchun muhim strategiyalar bayon etilgan:

1) Texnologik infratuzilmani rivojlantirish

Islomiy Fintech xizmatlarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun zamonaviy texnologik infratuzilma zarur.

- **Raqamlar bilan dalillar:** Hozirgi vaqtda O'zbekistonning internet foydalanuvchilari soni 2023-yilda 21 millionni tashkil etdi (Statistika qo'mitasi ma'lumotlari). Bu aholining 60% dan ortig'ini qamrab oladi, lekin qishloq joylarda internet infratuzilmasi hali rivojlanmagan.
- **Strategiya:** Internet infratuzilmasini kengaytirish va fintech platformalariga qulaylik yaratish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi talab qilinadi.

2) Innovatsion moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar

Shariat talablariga mos keluvchi moliyaviy xizmatlar:

- **Qarz (Murabaha) va ijara (Ijara)** xizmatlarini avtomatlashtirish.
- Islomiy kraudfanding va kraudinvestitsiya platformalarini rivojlantirish.
- Malayziya va Indoneziyada muvaffaqiyatli joriy etilgan **Zakat va Sadaqa raqamli platformalarini** O'zbekistonga moslashtirish.

3) Shariatga moslikni ta'minlovchi regulyatsiyalar

- **Xorijiy tajriba:** Malayziyada Islomiy moliya bozorining rivojlanishi maxsus Shariat nazorati kengashlari faoliyati bilan bog'liq (Bank Negara Malaysia, 2022).
- **O'zbekiston uchun strategiya:** Islomiy moliyaviy xizmatlar uchun maxsus qonunchilik bazasini shakllantirish va Shariat muvofiqligini nazorat qiluvchi organni tashkil etish zarur.

4) Moliyaviy savodxonlikni oshirish

- **Raqamlar bilan dalillar:** Statistika ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda aholining 70% moliyaviy xizmatlar haqida yetarli bilimga ega emas.
- **Tadbirlar:** Islomiy moliyaviy xizmatlarning afzalliklari haqida keng qamrovli targ'ibot ishlarini tashkil etish va moliyaviy savodxonlikni oshirish uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

5) Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish

O'zbekiston Islomiy moliyaviy xizmatlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda quyidagi omillarga e'tibor qaratishi kerak:

- **Raqamlar bilan tahlil:** 2022-yilda Islomiy moliya bozorida xorijiy investitsiyalarning 80% Saudiya Arabistoni, BAA va Malayziya hissasiga to'g'ri kelgan (IFSB Report, 2023).
- O'zbekiston hududida Islomiy moliya zonalarini tashkil etish xorijiy investorlar uchun jozibador bo'lishi mumkin.

Xulosa va tavsiyalar

Islomiy Fintech zamonaviy texnologiyalar va Shariat tamoyillarini uyg'unlashtirish orqali moliyaviy xizmatlar sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu tezisda O'zbekistonda Islomiy Fintechni rivojlantirishning nazariy asoslari, jahon va mintaqaviy tajribalar, shuningdek, strategik yo'nalishlar o'rganildi.

Xulosa

1. **Global o'sish sur'atlari:** Islomiy Fintech sohasining dunyo miqyosida o'sish ko'rsatkichi yildan-yilga oshib bormoqda. 2025-yilgacha ushbu sektor global moliyaviy xizmatlarning muhim qismini tashkil etishi prognoz qilinmoqda.
2. **O'zbekiston uchun imkoniyatlar:** Mamlakatda diniy ehtiyojlar va raqamli iqtisodiyot strategiyasi Islomiy Fintech uchun qulay muhit yaratmoqda.

3. **Muammolar:** Shariatga mos regulyatsiyalar va yetarli texnologik infratuzilmaning yo‘qligi O‘zbekistonda Islomiy moliya xizmatlarini keng joriy etishga to‘sqinlik qilmoqda.

Tavsiyalar

1. **Davlat siyosati:**

- Islomiy moliyaviy xizmatlar uchun maxsus qonunchilikni ishlab chiqish.
- Shariat muvofiqligi bo‘yicha nazorat organlarini tashkil etish.

2. **Infratuzilma:**

- Internet va texnologik infratuzilmani yaxshilash, xususan qishloq joylarda.
- Fintech platformalari uchun maxsus texnologik maydonlar yaratish.

3. **Moliyaviy savodxonlik:**

- Moliyaviy savodxonlikni oshirish bo‘yicha ommaviy axborot vositalari va o‘quv dasturlaridan foydalanish.
- Islomiy moliyaviy xizmatlarning afzalliklari haqida keng qamrovli targ‘ibot ishlarini olib borish.

4. **Xalqaro hamkorlik:**

- Malayziya, Indoneziya va Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish.
- Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etish.

Ushbu tavsiyalar amalga oshirilishi orqali O‘zbekiston Islomiy Fintechni rivojlantirishda Markaziy Osiyoning yetakchi mamlakatiga aylanishi mumkin. Bu esa mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. **Iqbal, Z., & Mirakhor, A.** (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance.
2. **Elasrag, H.** (2020). *Islamic Fintech: Opportunities and Challenges*. MPRA Paper No. 101567.
3. **McKinsey & Company.** (2021). *The Future of Islamic Finance: Trends and Projections*.
4. **Pew Research Center.** (2017). *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*.
5. **Government of Uzbekistan.** (2020). *Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi, 2030*.
6. **Zulhibri, M., & Ghazal, R.** (2021). *Regulatory Frameworks for Islamic Fintech Development*. Journal of Islamic Financial Studies.
7. **IFN Fintech Report.** (2023). *Global Islamic Fintech Landscape*.
8. **Bank Negara Malaysia.** (2022). *Malaysia Islamic Finance Overview*.
9. **SAMA (Saudi Arabian Monetary Authority).** (2023). *Vision 2030 and Islamic Finance Development*.
10. **Markaziy bank hisobotlari.** (2023). *O‘zbekistonda Islomiy moliya statistikasi*.
- IFSB (Islamic Financial Services Board).** (2023). *Global Islamic Finance Stability Report*.